

ZAMONAVIY INGLIZ TILIDA PREDIKATIV KONSTRUKSIYALAR VA ULARNING TILSHUNOSLIKDAGI O'RNI VA AHAMIYATI

Yuldashboyeva Jumagul G'ayratjon qizi
Farg'ona davlat universiteti magistranti
Axmedova Matluba Ibragimjonovna
Ilmiy rahbar: P.f.f.d (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7904106>

Annotatsiya: Ingliz tili nazariy grammatikasida ikkilamchi predikatsiya masalasi kam o'rganilgan sohalar sirasiga kiradi. Ma'lum bir izohlarni ayrim rus tilshunoslarning zamonaviy ingliz tilida gap tuzilishini o'rganishga qaratilgan ilmiy asarlarida ko'rimishimiz mumkin. Biroq ikkilamchi predikativlik hodisasi alohida tadqiqotga tortilmagan va shu sabab ham kam o'rganilgan hisoblanadi. Maqolada ushbu sohaning ayrim jihatlari muhokama etilgan.

Kalit so'zlar: ingliz tili, predikativ konstruktsiya, tilshunoslik, morfologiya, gap.

KIRISH

Predikativ oppozitsiyalarning namoyon bo'lish shartlarini o'rganish ularning neytrallashish imkoniyati (so'z birikmalari bir ma'noda bo'lganda va bir 52 xil sintaktik va semantik vazifalarga ega bo'lganda) funksional-struktura tahlil qilish orqali amalga oshishi mumkin va bu narsa gap bo'laklari o'rtasidagi turli xil aloqalarning izohi sifatida xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbek va ingliz tilida so'zlarning leksik ma'nolari, tilshunoslik, o'zbek tilshunosligi taraqqiyot bosqichlari, o'zbek tilida terminlar hamda Hozirgi o'zbek tilida so'zlarni tarjima ma'nolari, ingliz tilidagi predikativ konstruktsiyalarga oid terminlarning leksik ma'nolari, predikativ konstruktsiyalar so'zlarni o'zbek tilidagi ma'nolari va shu kabi mavzularga oid o'quv qo'llanma va nazariy-metodologik qoidalari N.Mahmudov, H.Dadaboyev, A.Nurmonov, Sh.Safarov, B.Mengliyev, D.Xudoyberganova, M.Hakimov, M.Yuldashev, X.Abduraxmonov, A.Rafiev, D.Shodmonqulova, M.A.Abjalova, Sh.Safarov, N.Mahmudova, X.Suvonova, H.Jamolxonov, R.Sayfullayeva, B.Mengliyev, G.Boqiyeva, Sh.Rahmatullayev Sh.Shoabdurahmonov va boshqalar tomonidan asoslab berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Mazkur tadqiqotda transformatsiya metodi qo'llanilgan. Predikativ so'z birikmalarining ayrim modellarini ko'rsatish - ularning vazifasini aniqlash (komponentlar o'rtasidagi semantik aloqalar) va matnda ro'yobga chiqishidir. Predikativ so'z birikmasi bo'lgan gap murakkablashgan bo'lgani uchun (predikativ aloqada) bunday so'z birikmasining oppozitsiyasi o'ziga xosdir.

Masalan, Accustives cum infinitive ning ingliz tilida quyidagi kabi gaplarda:

I saw him swim, him – swim oppozitsiyasini ko'rish mumkin va boshqa bir oppozitsiyaning ichidagina mavjud bo'la oladi.

Aynan kesim (saw) – murakkab to'ldiruvchi (him swim) oppozitsiyasida. Shunday qilib murakkab to'ldiruvchi murakkab oppozitsiyaga (kesim – murakkab to'ldiruvchi) kiradi va u o'zida yana bir oppozitsiyaga egadir. Oxirgi vaziyatni ichki oppozitsiya deb atash mumkin.

Demak, Ingliz tilida ikkilamchi predikativ aloqa ichki oppozitsiya sifatida predikativ so'z birikmasi bo'lgan Accusatives cum infinitive orqali ro'yobga chiqadi. Accusatives cum infinitive ishtirok etgan murakkab oppozitsiyaning disturbitsiyasini quyidagicha tasavvur qilish mumkin: kesim – murakkab to'ldiruvchi (ikkilamchi sub'ekt – ikkilamchi predikat).

Predikativlik kategoriyasini ro'yobga chiqaruvchi oppozitsiyalar tizimini o'rgana turib, I.B.Xlebnikova keltirib o'tgan grammatik kategoriya va grammatik oppozitsiya tushunchalarining ta'rifiga suyanamiz.

Morfologik bosqichdagi grammatik oppozitsiyadagi kabi, har qanday sintaktik oppozitsiya o'z a'zolarining o'xshashligi va qiyosiyliigi asosida ko'riladi. U ikki sintaktik birliklarning ma'no farqlovchi qarama-qarshiligini anglatadi, ushbu birliklar oppozitsiyaning ikkala a'zosi uchun umumiy bo'lgan belgiga ega bo'ladi (taqqoslash uchun asos) va ushbu oppozitsiya a'zolarini farqlovchi asosiy ma'no farqlovchi belgining mavjud yoki mavjud emasligini ajrata oladigan xususiyatga ega bo'ladi.

Gapni o'rganar ekanmiz biz an'anaviy tilshunoslikning gapga berilgan tafsilotli ta'rifini, shu jumladan "gap modeli" atamasini ishlatamiz. Bu yerda gap grammatik va aktual bo'laklarga ajratish mos tushadigan ikki tarkibli gaplar haqida bormoqda. Tayanch gap elementlarining ergashish tartibi yo'lga qo'yilgan hisoblanadi; gapning har bir bo'lagi ma'lum bir pozitsiyaga ega. Asosiy muammoli boshlang'ich holat pozitsiyalarining o'rganilishi hisoblanadi.

Ikki tarkibli gap modeli tushunchasiga ikkilamchi predikatsiyali gaplarni ham qo'yish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ularning ayrimlari ingliz tilida N pozitsiyasida bo'ladi va transformatsiyaga uchragan gaplar hisoblanadi.

Gapning barcha bo'laklari biror qarama-qarshilikka kiradi: gapning asosiy bo'laklari bir-biriga qarshi qo'yiladi; ega va kesim bosh bo'laklar sifatida ularga bog'liq bo'lgan ikkinchi darajali bo'laklarga qarama-qarshi qo'yiladi; ikkinchi darajali bo'laklar bir-biriga ularning qaysi biri bosh bo'lakga bog'liqligi belgisi bilan qarama-qarshi qo'yiladi.

Natijada gapning 5 bo'lagi kira oladigan sintaktik oppozitsiyalarning butun bir tizimi yuzaga keladi. Ingliz tilida sintaktik oppozitsiyaning ifoda jihatiga ta'aluqli bo'lgan differensial belgilar so'z shakllarining belgilari hisoblanadi: morfologik (so'z o'zgarish shakllari, kelishik va son, so'z yasashning to'rt shakli) va sintaktik (artikl bilan qo'llana olish, pozitsiya - so'zlar tartibi, talaffuz, grammatik aloqaning usuli).

Sintaktik oppozitsiyaning mazmun jhati formal belgilarga oppozitsiya a'zolarining quyidagi belgilari ta'aluqlidir: a'zolarining ierarxiyasi, belgining umumiyliigi, belgining boryo'qligi, distributsiya, relevantlik va neytralizatsiya. Bularning barchasi mazmun jhatining tashqi belgilari hisoblanadi.

XULOSA VA MUNOZARA

Transformatsion tahlil predikativ xarakteri shubha chaqiruvchi ingliz tilidagi bir qator so'z birikmalarda predikativ aloqa mavjudligi ma'nosining invariantini saqlangan holatdagi konstruksiya formal elementlarini o'zgartirish orqali isbotlaydi. Yana bir ta'kidlash lozimki, biz so'z birikmalari va gaplar o'z holiga bir-biridan keskin farq qiluvchi sintaktik birlik sifatida nafaqat formalstruktural va funksional jihatdan, balki semantik jihatdan ham bir-biridan farq qilishidan kelib chiqmoqdamiz. Biz so'z birikmalarini gap qurilishida ko'rib chiqamiz chunki bu yerda ular o'zlarining predmet jihatdan o'zaro munosabatidan tashqari borliqqa bo'lgan ma'lum bir zamon va modallik aloqasini ifodalaydi.

References:

1. Хлебникова И.Б. / Система английского глагола и сослагательное наклонение // Автореферат док.дисс. М. 1965, стр 15-16.

2. Chomskiy N. / Structures // 'S' – Gravenhage, p1. Z.S.Harris. / Cooccurrence and Transformation in Linguistic Structure // "Language", (Part I), 1957, pp283-340.
3. Москальская О.И. / Проблемы системного описания синтаксиса // М., 1974, стр 9-19.
4. Slobodkina N.A., Abduraimova B.Yu., Rustamova Z.H., Tukliyeva G.N., A / Practical English Grammar // Tashkent, 2007.

INNOVATIVE
ACADEMY